

Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг ҳуқуқий- институционал асослари

Талъатова Диёра Боходир қизи
Тошкент Кимё Халқаро Университети
мустақил тадқиқотчиси
d.talatova@kiut.uz
ORCID: 0000-0002-8287-3344

Аннотация. Ҳар бир мамлакат ахборотлашган жамият тизимига кириб борар экан, ушбу жараёни тартибга солиш мақсадида ахборот қонунчилигини яратишни ўз олдига вазифа қилиб кўяди. Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ ахборот жараёнларини ҳуқуқий тартибга солиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланди. Ушбу мақоланинг мақсади Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг ҳуқуқий-институционал асосларини ўрганиш ва уларни таҳлил этишдан иборат.

Калит сўзлар: ахборотлаштириш, рақамлаштириш, рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат.

ПРАВОВО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Каждая страна, вступая в систему информационного общества, ставит перед собой задачу создания информационного законодательства, регулирующего этот процесс. С первых дней независимости в Узбекистане правовое регулирование информационных процессов было определено как один из приоритетов государственной политики. Целью данной статьи является изучение и анализ правовых и институциональных основ развития цифровой экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: информатизация, цифровизация, цифровая экономика, электронное правительство.

LEGAL-INSTITUTIONAL BASIS OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. When the country transforms into the system of information society, it creates the need of creating information legislation in order to regulate this process. From the first days of independence in Uzbekistan, the legal regulation of information processes was defined as one of the priorities of state policy. The purpose of this article is to study and analyze the legal and institutional foundations of the development of the digital economy in Uzbekistan.

Keywords: informatization, digitalization, digital economy, e-government.

Кириш

Ҳар бир мамлакат ахборотлашган жамият тизимига кириб борар экан, ушбу жараёни тартибга солиш мақсадида ахборот қонунчилигини яратишни ўз олдига вазифа қилиб кўяди. Шу ўринда, ахборот қонунчилиги деганда ахборотни тайёрлаш, тарқатиш ва ундан фойдаланиш билан боғлиқ ҳолда вужудга келадиган ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солувчи қонун ҳужжатлари мажмуини тушуниш мумкин.

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ ахборот жараёнларини ҳуқуқий тартибга солиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланди. Хусусан, ушбу жараёнда асосий эътибор давлат органлари, шунингдек юридик ва жисмоний шахслар ўртасидаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишга қаратилган.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Ўзбекистон Республикасининг 1993 йилдаги 868-ХП-сонли “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни, 2003 йилдаги 562-П-сонли “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги Қонуни, 2015-йил 9-декабрдаги “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги Қонуни; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 йилдаги ПФ-3080-сонли “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 8 сентябрдаги ПФ-5185-сонли “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони, 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли “Рақамли Ўзбекистон — 2030 стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2022 йил 28 январьдаги Фармони ПФ-60-сонли “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПҚ-4947-сонли “2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Қарори, 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сонли “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, 2020 йил 17 мартдаги ПҚ-4642-сонли “Тошкент шаҳрида рақамли технологияларни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, 2020 йил 28 апрельдаги ПҚ-4699-сонли “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йилдаги 181-сонли “Давлат ва хўжалик бошқаруви, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ахборот – коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда юридик ва жисмоний шахслар билан ўзаро ҳамкорлигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори, 2007 йил 17 декабрдаги 259-сонли “Интернет тармоғида Ўзбекистон Республикасининг ҳукумат порталини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ва бошқа шунга доир ҳуқуқий ҳужжатлар мамлакатнинг ахборотлашув жараёнини тартибга солиш бўйича муҳим ҳуқуқий базаси ҳисобланади (1-расм).

Тадқиқот методологияси

Мақолада Ўзбекистонда рақамлаштиришнинг ҳуқуқий-институционал асосларини ўрганишда кузатув ва таҳлилий усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 378 – сонли “Интерактив давлат хизматлари кўрсатишни ҳисобга олган ҳолда интернет тармоғида Ўзбекистон Республикасининг ҳукумат портали фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига кўра, ҳукумат бошқарувиغا замонавий ахборот технологияларини жорий этиш мақсадида Ягона интерактив давлат хизматлари портали (ягона портал) ишга туширилди.

2013-йилда Ўзбекистонда электрон ҳукуматнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаган қонун ҳужжатларининг қабул қилиниши ва жамоатчиликка кенг татбиқ этилиши электрон ҳукуматни ривожлантириш йўлидаги навбатдаги қадам бўлди.

Мамлакатимизда электрон ҳукуматни шакллантириш ва жорий этиш бўйича биринчи портал Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг www.gov.uz портали бўлиб, у бир томонлама маълумотларни тақдим этади. Қонунчилик манбалари билан танишиш шаклидан икки томонлама, яъни реал интерактив хизмат кўрсатиш шаклига ўтиш жараёни 2013-йил 1-июлдан бошлаб Ягона интерактив хизматлар портали (www.mu.gov.uz) ишга туширилиши билан бошланди. Ягона порталдан фойдаланишнинг афзаллиги шундаки, бунда давлат электрон хизматларидан ҳеч қандай навбатларсиз, уйдан чиқмаган ҳолда, исталган вақтда фойдаланиш имконияти; солиқ ва жарималар бўйича қарздорликни аниқлаш ва тўлаш имконияти; 100 га яқин коммунал ва давлат хизматлари учун электрон тўловларни амалга ошириш имконияти ва фуқаролар билан қайта алоқа қилиш хизматларининг мавжудлигидадир.

Аҳолини зарур ахборот билан ўз вақтида таъминламаслик, аҳолининг ахборотга бўлган эҳтиёжини қондирмаслик жамият тараққиётига жиддий салбий таъсир кўрсатади, бу эса ўз навбатида инқирозли вазиятга олиб келиши мумкин. Ушбу омил Очиқ маълумотлар порталини ишга туширишни тақозо этди. Биринчидан, 2015-йил 1-январдан Ягона давлат интерактив хизматлар портали бўлими, 2015-йил 17-мартдан эса Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар портали (data.gov.uz) мустақил портал сифатида фаолият юрита бошлади. Ўша йилларда замонавий ахборот тизимларини жорий этиш бўйича давлат бошқарувидаги муносабатларни тартибга солишнинг асосий манбаи Ўзбекистон Республикасининг 2015-йил 9-декабрдаги “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги қонуни эди¹. Қонунда биринчи марта “электрон ҳукумат”, “электрон давлат хизмати”, “идоралараро электрон ҳамкорлик” атамаларининг ҳуқуқий маъноси ёритиб берилди, электрон ҳукуматнинг вазифалари ва уларни давлат томонидан тартибга солиш тартиби ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 3 июндаги «Электрон ҳукумат тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикасининг

¹ <https://lex.uz/docs/2833860>

конунини амалга оширишни таъминлаш чора-тадбирлари хақида”ги 188-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги Қонунини амалга оширишга доир кўплаб масалалар ва интернет тармоғида электрон ҳукумат портални ишлаб чиқиш, маълумотларни тақдим этиш портали ва уни яратиш масалалари ҳал этилди.

Ўзбекистон Республикасининг 1993 йилдаги 868-XII-сонли “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни

Ўзбекистон Республикасининг 2003 йилдаги 562-II-сонли “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги Қонуни

Ўзбекистон Республикасининг 2015-йил 9-декабрдаги ЎРҚ-395-сонли “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги Қонуни

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 30 майдаги ПФ-3080-сонли “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида”ги Фармони

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли “Рақамли Ўзбекистон — 2030 стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январьдаги Фармони ПФ-60-сонли “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПҚ-4947-сонли “2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Қарори

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июльдаги ПҚ-3832-сонли “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 17 мартдаги ПҚ-4642-сонли “Тошкент шаҳрида рақамли технологияларни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрельдаги ПҚ-4699-сонли “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 23 августдаги 181-сонли “Давлат ва хўжалик бошқаруви, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда юридик ва жисмоний шахслар билан ўзаро ҳамкорлигини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 17 декабрдаги 259-сонли “Интернет тармоғида Ўзбекистон Республикасининг ҳукумат портални янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарор

1-расм. Ўзбекистонда рақамлаштиришни жорий қилишнинг ҳуқуқий асослари

Таҳлиллар кўрсатишича, АКТнинг давлат бошқаруви тизимига жадал кириб бориши бу борадаги қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, аниқ стратегик режа ишлаб чиқиш, давлат бошқарувини янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Рақамлаштириш масалаларининг стратегик ва концептуал ҳужжатларда акс эттирилиши Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли “2017-2021 – йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги қароридан ахборотлаштириш жараёнида давлат хизматлари сифатини янада ошириш ва давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш мақсадида қонунчилик базасини ривожлантиришнинг навбатдаги босқичининг қабул қилиниши билан бошланди.

Бироқ, Стратегияда белгиланган вазифаларни амалга оширишда айрим ижро ҳокимияти ва хўжалик бошқаруви органларининг институционал асослари замон талабларига жавоб бермаслиги қатор муаммо ва тўсиқларни келтириб чиқариши мумкин. Уларни бартараф этиш, давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш, бошқарувга тизимли инновацион технологияларни жорий этишни жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 8 сентябрдаги 5185-сон қарори билан Маъмурий ислохотлар концепцияси тасдиқланди. Концепцияда “Электрон ҳукумат” тизимини, давлат хизматлари, ижро ҳокимияти фаолиятининг ташкилий ва тадбиқий асосларини янада такомиллаштириш, шунингдек, давлат бошқаруви тизимида бюрократияга барҳам бериш ва унинг харажатларини камайтириш, давлат хизматлари кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қатор вазифалар белгиланган.

Иқтисодиётни рақамлаштириш бўйича кейинги ҳаракатлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли Фармонига кўра “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирларининг қабул қилиниши билан давом этди. Стратегия иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг жадал рақамли ривожланишини таъминлаш, шу жумладан, электрон давлат хизматларини кўрсатиш механизмларини янада такомиллаштириш мақсадида ишлаб чиқилган. Шунингдек, у Ўзбекистон Республикасининг рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналишлари ўрта ва узоқ муддатли истиқболли вазифаларини белгилайди, БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари ва Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингида белгиланган устувор вазифалардан келиб чиқиб, рақамли технологияларни янада кенг жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилади².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Худудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 05.10.2020 йилдаги ПФ-6079-сон. «Рақамли ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. Манба: www.lex.uz

тадбирлар тўғрисида»ги Қарорига мувофиқ мамлакатимизда «Smart Cities» барпо этиш ишлари амалга оширилмоқда³.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган кейинги чора-тадбирлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонида биноан, 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг устувор йўналишларидан жой олган. Ушбу стратегия доирасида миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш мақсадларида рақамли иқтисодиётни асосий “драйвер” соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб бориш, жумладан, барча аҳоли масканларини кенг полосали уланиш тармоқлари билан қамраб олиш, иқтисодиётнинг реал секториди рақамлаштириш даражасини 70% гача ошириш, ҳамда дастурий маҳсулотлар индустриясини бир неча баробарга ошириш каби ишлар амалга оширилиши кўзда тутилган⁴.

2-расм. “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясининг асосий вазифалари⁵

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётнинг янги ривожланиш босқичи 2020 йил 5 октябрда Президент Фармони билан “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясининг қабул қилиниши билан бошланди. Ушбу стратегиянинг мақсади иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг жадал рақамли ривожланишини таъминлаш, шу жумладан

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 08.08.2017 йилдаги ПҚ-3182-сон. “Худудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида”. Манба: <https://lex.uz/docs/3302438>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида. Манба: <https://lex.uz/docs/5841063>

⁵ www.lex.uz маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

электрон давлат хизматларини кўрсатиш механизмларини янада такомиллаштиришдан иборат (2-расм). Стратегия Ўзбекистон Республикасининг рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналишлари ҳамда ўрта ва узоқ муддатли истиқболли вазифаларини белгилайди, БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари ва Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингда белгиланган устувор вазифалардан келиб чиқиб, рақамли технологияларни янада кенг жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилади⁶.

Стратегияда давлат, жамоат, иқтисодий ва молиявий жараёнларни ҳар томонлама рақамлаштиришга устувор аҳамият қаратилиб, кўрсатилаётган хизматлар ҳажмини 2,5 баробарга ошириш белгиланган. Стратегия доирасида электрон ҳукуматни ривожлантириш, иқтисодиётнинг устувор тармоқлари ва ҳудудларини рақамли трансформация қилиш, ахборот тизимларини жорий этиш, аҳолига электрон давлат хизматлари кўрсатиш, ижтимоий соҳа объектларини (таълим ва соғлиқни сақлаш муассасаларини) юқори тезликдаги интернет тармоғига улаш, республикада замонавий телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш ва мобил алоқани модернизация қилиш каби вазифалар амалга оширилиши режалаштирилган.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикасида рақамлаштиришни ривожлантириш ва рақамли иқтисодиёт тизимида ўтишнинг ҳуқуқий-институционал асослари яратилган бўлиб, улар доирасида амалга оширилаётган дастурлар ва стратегиялар ўз самарасини кўрсатмоқда. Шунингдек, чекка ҳудудларда рақамли инфратузилмани ривожлантириш ва аҳолининг рақамли саводхонлигини ошириш иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришнинг устувор йўналиши бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 08.08.2017 йилдаги ПҚ-3182-сон. “Ҳудудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида”. Манба: <https://lex.uz/docs/3302438>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 05.10.2020 йилдаги ПФ-6079-сон. «Рақамли ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. Манба: www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон. 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида. Манба: <https://lex.uz/docs/5841063>

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 05.10.2020 йилдаги ПФ-6079-сон. "Рақамли Ўзбекистон - 2030" стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. Манба: www.lex.uz

4. Талъатова Д.Б. Рақамлаштиришнинг миллий иқтисодиётга таъсирини ўрганишнинг назарий асослари. “Иқтисодий тараққиёт ва таҳлил” илмий электрон журнали (апрель, 2024) – 540-545 бетлар.